

YAPON TILIDAGI いく (iku) ・ ゆく (yuku) (BORMOQ) FE'LLARINING ISHLATILISH USULLARIDAGI O'XSHASH VA FARQLI JIHATLAR

Qo'ldosheva Gulmira Shuxrat qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
magistratura bosqich lingvistika yapon tili
yo'nalish 2-kurs talabasi

gulmirakuldosheva7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqoladan ko'zlagan asosiy maqsad yapon tili o'rganuvchilar uchun yapon tilidagi いく (iku) ・ ゆく (yuku) (bormoq) fe'llarining ishlatilish usullarini ochib berish hamda, qo'llanilish usullaridagi o'xshash va farqli jihatlarni yoritilib berishga qaratilgan.

Tayanch so'zlar: izohli lug'at, lug'atshunoslik, omonimlar, analiz, aspect

Har bir millatning aloqa vositasi bu albatta til hisoblanadi. Shunday ekan shaxs yoki narsalarning harakat-holatini bildirib nima qildi? nima qilyapti? nima qilmoqchi? kabi so'roqlardan biriga javob bo'gan so'zlar fe'l deyiladi. Yapon tilida ham shaxs yoki narsa tomonidan bajarilib keluvchi ish harakat fe'l deb ataladi.

Masalan; かきます (yozmoq)、わらいます (kulmoq)、いきます (bormoq) va hokazo.

Yapon tilida fe'lning lug'at shakli hozirgi-kelasi zamonning oddiy shakli bo'lib, [う]qator bo'g'ini bilan tugaydi. Yapon tili fe'llari shaxslar, sonlar va rodlar bo'yicha o'zgarmaydi. O'zbek tilida esa fe'l yapon tilidagi kabi turli xil turlarga bo'linmaydi. O'zbek tilida fe'l o'zagi yoki negiziga –moq harakat nomi qo'shimchasini qo'shish bilan uning noaniq shakli hosil qilinadi. Masalan: surmoq, haydamoq, qo'zg'amoq, tishlamoq, so'zlamoq, tunamoq kabi.

Yapon tilida esa fe'l o'zagiga yoki negiziga ます (masu) qo'shimchasini

qo'shish bilan uning noaniq shakli hosil qilinadi. 行きます (ikimasu, bormoq)、来ます (kimasu, kelmoq)、食べます (tabemasu, yemoq)、飲みます (nomimasu, ichmoq) kabi.

Yapon tilida harakatni va holatni ifodalovchi fe'llar, shuningdek, ko'plab ibora va jumlar mavjud bo'lib, rasmiy, tantanaviy nutqlardan tortib, kundalik suhbat, do'stlar orasidagi suhbatlarda ham ko'plab qo'llaniladi. Bulardan tashqari, yapon tilida harakat fe'llari juda serma'no va turli- tuman bo'lib, o'z ishlatilish o'rniga ko'ra ham farqlanadi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, Yapon tili dunyodagi barcha tillar orasida o'zining nihoyatda murakkab va juda chuqur tuzilishi bilan ajralib turadi. Yapon tilidagi fe'llar juda murakkab tuzilgan bo'lib, ularning tuslanishi ham ma'no mazmunga ko'ra turlicha hisoblanadi.

Pastda yapon tilidagi harakat fe'llaridan biri hisoblangan いく (iku) (bormoq) fe'llarining umumiy tasnifi birma-bir ko'rib chiqiladi.

いきます (ikimasu) bormoq turidagi neytral – xushmuomala shakllar gaplashayotgan kishi bilan yoshi yoki mavqei bo'yicha teng notanish kimsaga murojaat qilinganda, tanishlar orasidagi suhbatda, kichik yoshdagilar katta yoshdagilarga murojaat qilganda qo'llaniladi. Bu shakllarda fe'llar har qanday shaxsning 1-, 2-, 3- shaxsning xatti-harakatini bildiradi.

いく (iku) bormoq- kabi oddiy shakllar katta yoshdagilar kichik yoshdagilar bilan gaplashayotganda, yaxshi tanishlar va do'stlar orasidagi suhbatda, bolalar orasida, shiorlarda, buyruqlarda qo'llaniladi. Bu shakllarda fe'llar har uchchala shaxsning ham xatti-harakatini bildirishi mumkin.

I 【harakat】

(1) Joy, makondagi ish-harakat

「行く」 (iku) (bormoq) fe'li = so'zlovchining turgan o'rin-joyidan jo'nab ketish, yoki uzoqlashishni ifodalash uchun ishlatiladi.

例：毎朝8時に大学へ行く。

Masalan: Har kuni ertalab soat 8:00 da maktabga boraman.

(2) Ish-harakatining yo'nalishi

Mavjud ish-harakat qilib bo'lingandan keyingi harakatlanish, (fe'l+ていく (te iku)) ish-harakatning yo'nalishini ifodalaydi. Ya'ni, 「～ていく」 (te iku) = mavjud ish-harakat so'zlovchidan uzoqlashish vaqtida ishlatiladi.

例：川上から葉っぱが流れてきた。そして、川下へ流れていった。

Masalan: Oqim ustidan yaproq oqib keldi. Keyin esa oqimga qarab oqib ketdi.

II 【o'zgarish】

(3) vaqtga bog'liq vaziyat va holatlarning o'zgarishi

「～ていく」 (te iku) = hozirgi zamonda kelajakdagi o'zgarishlarni ifodalash uchun ishlatiladi.

例：これからも留学生はますます増え、大学はグローバル化していきだろう。

Masalan: Bundan buyon chet elda ta'lim oluvchi talabalar asta-asta ko'payib, universitetlar globallashib boradi.

Shuningdek, yana shunga o'xshash o'zgarishlarni ifodalashda 「～ていく」 (te iku) ni qo'llaganda 「oz-oz, asta-sekin, sekinlik bilan」 singari ravishlar bilan birgalikda ishlatilish hollatlari juda ko'p uchraydi.

例：春になり、だんだん暖かくなっていく。

Masalan : Bahor kelib, kunlar asta-sekin isib bormoqda.

III 【sezish, his qilish】

(4) sezish, his qilish

「(hid) chiqarmoq, eshitilmoq, ko‘rinmoq」 singari sezgi fe‘llari 「～てくる」 (te kuru) bilan birga qo‘llaniladigan vaqtda, endi bundan keyingi sezish, his qilishni ifodalaydi. Bundan tashqari, 「～てきた」 (te kita) bilan birga qo‘llaniladigan vaqtda, allaqachon sezgan, his qilganlikni ifodalash uchun ishlatiladi. Shuningdek, 「uyqusi kelmoq」, 「yomg‘ir yog‘moq」 kabi o‘zgarishni ifodalovchi iboralar bilan birga ishlatganda, o‘zgarishlarni sezish, his qilishni ifodalaydi. Bunday ma‘noda 「～ていく」 (te iku) ishlatilmaydi.⁴

例：(正) お腹がいっぱいになったら、眠くなってきた。

(誤) お腹がいっぱいになったら、眠くなっていった。

Masalan : Qorin to‘ysa, uyqu keladi.

Yapon tilida so‘zlovchining voqea-hodisa xususidagi fikrini ifodalovchi iboralar talaygina. 「行く」 (iku) (bormoq) fe‘li so‘zlovchi va boshqa shaxsning 「ish-harakatni ifodalash」 uchun ishlatiladi. Ya‘ni, 「～ていく」 (te iku) = so‘zlovchining ma‘lum bir joydan, vaziyatdan uzoqlashgan vaqtda ishlatiladi deb ayta olamiz.⁵

⁴許明子・宮崎恵子「レベルアップ日本語文法」60 -bet

⁵友松悦子・和栗雅子「初級日本語文法要点整理ポイント20」2004ズリーエーネットワーク、66 -bet

Yuqorida 「行く」 (iku) (bormoq) fe'llarining hozirgi zamon yapon tilida ishlatilishi holatlari misollar bilan ko'rib chiqildi. Xulosa sifatida, ushbu fe'llar 「harakat」, 「o'zgarish」, 「sezish, his qilish」 kabi ma'nolarda ishlatiladigan tarkibiy qismlari tasniflab chiqildi.

Yapon tilidagi 「行く」 (bormoq), 「来る」 (kelmoq), 「帰る」 (qaytmoq) kabi fe'llar harakatni ifodalovchi fe'llar deb ataladi. Ushbu fe'llar ichida 「行く」 (bormoq) fe'li mavjud bir joydan uzoqlashib, ma'lum bir maqsad qilingan joy tomonga harakatlanmoq degan ma'noni anglatadi.

例：毎朝、会社へ行って、夜、うちへ帰ります。

Masalan: Har kuni ertalab firmaga borib, kechqurun uyga qaytaman.

Bundan tashqari, 「行く」 (bormoq) fe'li insonlar va narsalarning so'zlovchi egallab turgan joydan uzoqlashib borish harakatini ifodalab, hozir, mavjud shaxs yoki narsa A dan B ga tomon qarab harakatlanadigan holatda, A so'zlovchining yo'nalish harakatini ifodalab 「Bへ行く」 bo'lib, yo'nalish maqsadini ifodalaydi.⁶

「ゆく」 (yuku) (bormoq) fe'li 「いく」 (iku) (bormoq) fe'li bilan ma'no jihatdan ham ishlatilish jihatdan ham bir xil hisoblanadi. Harakatni ifodalovchi 「ゆく」 (yuku) (bormoq) fe'li 「いく」 (iku) (bormoq) dan deyarli farq qilmaydi. 「ゆく」 (yuku) (bormoq) fe'li 「いく」 (iku) (bormoq) fe'lining qadimiy ko'rinishi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Manyoushu, Genjimonogatari romanlarida 「いく」 (iku) va 「ゆく」 (yuku) (bormoq) deb atalgan har ikkala fe'l ham ishlatilgan bo'lib, ushbu fe'llar qadim davrlardan birgalikda mavjud bo'lgani ma'lum bo'ladi. Shuningdek, o'sha vaqtlarda 「ゆく」 (yuku) (bormoq) fe'li hozirgi paytga nisbatan ko'p qo'llanilib kelganligi ham aniqlandi.

⁶ 日本語の教え方ABC 44-bet

「いく」 (iku) va 「ゆく」 (yuku) (bormoq) fe'llari hozirgi zamonda ham qo'llanib kelinmoqda ammo, qo'llash holatlari belgilab qo'yilgan. Misol uchun, 「Tokyoga boradigan poyezd」 deb aytilganda, bormoq fe'li 「ゆき」 orqali ifodalanadi.

Bundan tashqari, pastda berilgan so'zlar va iboralarda albatta 「ゆく」 (yuku) (bormoq) fe'li ishlatilib, 「いく」 (iku) (bormoq) fe'li bilan ifodalanadigan holatlar deyarli mavjud emas. Ularni yod olishdan boshqa o'rganish usuli yo'q.

「立ちゆく」	「ゆくゆく (は)」
「亡びゆく」	「明けゆく」
「消えゆく」	「移りゆく」
「ゆくえ」	「暮れゆく」
「ゆく末」	「過ぎゆく」
「ゆくて」	「ゆく秋」
「ゆく春」	「ゆく年」 ⁷

Bularning ko'pchiligi badiiy asar, she'rlarda tez-tez uchrab, badiiy voqea-hodisalarni chiroyli qilib tasvirlovchi iboralar hisoblanadi.

Pastda aks etgan jadvalda 「いく」 (iku) va 「ゆく」 (yuku) (bormoq) fe'llarining o'ziga xos xususiyatlari va ishlatilishidagi farqlari tasvirlangan.

Jadval 1 「いく」 va 「ゆく」 (bormoq) fe'llarining o'ziga xos xususiyatlari va farqli jihatleri

⁷ <http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3829178.html>

1) 「いく」も「ゆく」もどちらも正しい。

1) 「いく」(iku) va 「ゆく」(yuku) (bormoq) fe'llarining har ikkalasi ham to'g'ri.

2) 「いく」は口頭的。「ゆく」は文語的。

2) 「いく」(iku) (bormoq) fe'li og'zaki 「ゆく」(yuku) (bormoq fe'li) adabiy nutqga xos

3) 昔 (←8-11世紀では、万葉集、源氏物語などでは)

ほとんど「ゆく」、現在は「いく」が基本である。

3) 「ゆく」(yuku)(bormoq) fe'li asosan qadimgi davrlarda (8-11-asrlar) qo'llanilgan,

「いく(iku)」(bormoq) fe'li esa, hozirgi vaqtda, og'zaki nutqda qo'llaniladi.

「行く」va「ゆく」(bormoq) fe'llarining qay holatlarda to'g'ri ishlatilishini o'rgatish

Odatda yaponlar, masalan 「～していく」va 「～してゆく」ya'ni bormoq fe'lini ko'makchi fe'l sifatida ishlatishganda hozirgi zamon yapon tilida qaysi biridan ko'proq foydalanishadi?

Yoki foydalanish holatlaridan kelib chiqasak qaysi biri o'rinli? Internet sahifalari orqali izlab ko'rib, pastda eng munosib javoblar tanlandi.

・行く (往く、逝く) (bormoq) fe'li aslini olganda 「ゆく」 (bormoq) fe'li deb o'ylashadi. 「いく」 ham qadim davrlardan mavjud degan tadqiqotlar e'tiborimizni tortadi ammo, ularning soni juda ko'p emas.

・idiomatik iboralarda ham 「行方」「行く末」「行く手」「行き当たりばったり」「行き交う」「行き来」「行きずり」 va hokazolar 「ゆ」 deb talaffuz qilinish holatlari ko'p uchraydi. Biroq, hozirgi zamon yapon tili 「行き先」「行き違い」 va hokazolar 「い」 deb o'qilib, yoziladigan misollar ham ko'payib borayotganligini ko'rsatadi.

・Hozirgi zamon yapon tilida odatiy fe'llar 「ゆく」 (bormoq) fe'li og'zaki tilning ohangdorligini ko'rsatganligi sababli, asosan she'r va badiiy asarlarda hozirda ham aniq 「ゆ」 deb yozilish holatlari ko'p.⁸

Jadval 2 Yapon tilini o'qitishda tavsiya etiladigan javdal

いく	ゆく
いずれも向かう方向や変化をあらわす用法を持つ。 Har ikkalasi ham yo'nalish va o'zgarishni ifodalovchi xususiyatga ega.	
現代語、口語的用法が多い。 Hozirgi zamon tili, og'zaki nutqda ishlatilish holatlari ko'p.	文語的用法が多い (文学作品、詩など) 熟語や慣用句でも使われる。

⁸ <http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E3%8...>

<p>日本語教育で「いく」が教えらるる。</p> <p>Yapon tilini o'qitishda asosan 「いく」 o'rgatilanadi.</p> <p>日常生活において全体的に使われ</p> <p>る。</p> <p>Asosan kundalik turmush hayotida ishlatiladi.</p>	<p>Badiiy asar tili (adabiy asarlar, tarixiy she'rlar, she'rlar va hokazo)</p> <p>現代日本語では「ゆく」は口語の音便と捉えられている。</p> <p>Hozirgi zamon yapon tilida 「ゆく」 og'zaki nutqning ohangdorligini ko'rsatadi.</p>
<p>Masalan : Universitetga bormoq.</p> <p>Kunlar sovub ketmoq</p> <p>例：大学へいく。</p> <p>寒くなっていく。</p>	<p>Masalan : Tokyoga boradigan poyezd</p> <p>例：東京ゆきの電車、</p> <p>「いとあつしくなりゆき」源氏物語</p>

ADABIYOTLAR RO'YXATI

I. Rus tili adabiyotlar:

1.1. Лютерйохон М. Японский язык грамматика разговорник словарью.

М., АСТ: Астрель, 2007

1.2. Алпатов В. М., Аркадьев П. М., Подлесская В. И. “Теоретическая грамматика японского языка”. М., 2008

II. Yapon tilidagi adabiyotlar:

2.1. 許明子・宮崎恵子「レベルアップ日本語文法」2013

2.2. 友松悦子・和栗雅子「初級日本語文法要点整理ポイント20」ズリーエーネットワーク 2004

2.3 日本語の教え方ABC

III. Internet saytlar:

3.1. <https://www.japantimes.co.jp>

3.2. <https://en.m.wikibooks.org>

3.3. <https://books.google.co.uz>

3.4. <https://kitobaken.jp>

3.5. <https://japaneselawtranslation.go.jp>